

ИККИ ТИЛИ МАКТАБЛАРДА ОНА ТИЛИ ВА РУС ТИЛИ ФАНЛАРИНИ ИНТЕГРАЦИЯЛАШТИРИШ МЕТОДИКАСИ

Кахорова Нигина Нуридиновна

мустақил тадқиқотчи-изланувчи.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17378808>

XXI аср глобал таълим парадигмаси доирасида интеграция ва билингвизм концепцияларининг тизимли ривожланиши педагогик инновациялар, когнитив фаолият ва лингводидактик ёндашувларнинг янги босқичга кўтарилишига олиб келди. Ҳозирги кунда Ўзбекистонда икки тилли (билингвал) таълим моделини жорий этиш ва рус ҳамда она тили фанларини интеграциялаштириш миллий таълим стратегиясининг устувор йўналишларидан бири сифатида белгиланган. Бу жараён интердисциплинар ва лингвомаданий компетенцияларни шакллантиришга, тилни когнитив восита сифатида ўзлаштиришга ҳамда мултикультурализм ва кроссмаданий мулоқотни рағбатлантиришга хизмат қилади.

Педагогик нуқтаи назардан интеграция тушунчаси фақат икки фанни формал бирлаштириш эмас, балки уларнинг мазмун-моҳиятини, таълимий мақсад ва когнитив стратегияларини уйғунлаштирган ягона дидактик тизим сифатида қаралади. Мазкур ёндашувнинг илмий-амалий асоси CLIL (Content and Language Integrated Learning — мазмун ва тил интеграцияланган таълим) моделига таянади. CLIL технологиясида тил фақат мулоқот воситаси эмас, балки фан мазмунини англаш, таҳлил қилиш ва когнитив қайта ишлаш учун интеллектуал инструмент сифатида намоён бўлади. Бу эса таълим олувчиларнинг билиш фаолиятини фаоллаштириш, фанлараро боғланишларни мустаҳкамлаш ҳамда метатил компетенцияларини шакллантириш имконини яратади.

Интеграция тушунчаси дидактика ва методика соҳасида таълим мазмунини тизимли уйғунлаштириш, фанлараро алоқаларни мустаҳкамлаш ҳамда ўқув жараёнининг функционал самарадорлигини таъминлашга қаратилган педагогик категория сифатида талқин этилади [2]. Педагогик жиҳатдан интеграция — бу фанлар мазмуни, таълимий мақсадлар ва методик ёндашувларни бир бутун таълимий тизимда бирлаштириш жараёни бўлиб, у таълимда интердисциплинар ёндашувнинг амалий ифодасидир.

Лингвометодик нуқтаи назардан она тили ва рус тили фанларининг интеграцияси билингв компетенцияни шакллантиришга, тиллар ўртасидаги ўзаро таъсир орқали лингвистик ва когнитив ривожланишни рағбатлантиришга хизмат қилади. Мазкур интеграциянинг назарий пойдевори когнитив педагогика, коммуникатив методика ва конструктивистик таълим концепцияларига асосланиб, таълим олувчининг фаол билиш субъектлигига таянади. Когнитив педагогика нуқтаи назаридан тил фақат мулоқот воситаси эмас, балки тафаккурни шакллантирувчи ва билимни когнитив қайта ишлашни таъминловчи интеллектуал инструмент сифатида намоён бўлади [3]. Шу маънода, тил фанларини интеграциялаштириш ўқувчиларда таҳлил, интерпретация ва маъно яратиш қобилиятларини ривожлантириш орқали уларнинг метакогнитив салоҳиятини оширади.

Икки тилли мактабларда фанларни интеграциялаштириш турли шакл ва даражаларда намоён бўлади. Жумладан, **горизонтал интеграция** она тили ва рус тили фанларида ўхшаш мавзуларни уйғун ҳолда ўқитишни назарда тутаяди, масалан, “адабий образ” мавзусини ҳар икки тилда таҳлил қилиш орқали тил ва мазмун ўртасидаги параллелликни таъминлайди. **Вертикал интеграция** эса фанларни босқичма-босқич ва

узвий тарзда ташкил этишга, тил ҳамда мазмуннинг ривожланиш логикасини сақлашга қаратилган. Шу билан бирга, **контентли интеграция (CLIL)** методи фан мазмунини рус тилида бериш орқали тил ва фанни бир вақтда ўзлаштириш имконини яратади. **Микроинтеграция** эса дарснинг муайян босқичларида — матн таҳлили, луғат иши ёки мулоқот жараёнида икки тилли элементларни уйғунлаштиришни қамраб олади. Ушбу интеграция шакллари таълим жараёнини бойитиб, ўқувчиларда билингв фикрлашни ривожлантиради, тил ва тафаккурнинг ўзаро боғлиқ ҳолда шаклланишини таъминлайди ҳамда когнитив фаолликни оширади.

Икки тилли интеграция натижасида ўқувчиларда:

нутқ ва луғат бойлиги сезиларли даражада ошади;

икки тилда фикрлаш ва ўз фикрини ифода этиш кўникмалари ривожланади;

адабий ва маданий материални чуқур англаш қобилияти шаклланади. Бироқ амалиётда бир қатор муаммолар ҳам мавжуд:

ўқитувчиларнинг интеграция методикаси бўйича тайёргарлик даражаси етарли эмас;

ўқув ресурслари ва икки тилли ўқув қўлланмалар кам;

баҳолаш мезонларининг ягона стандарти ишлаб чиқилмаган. Бу муаммоларни бартараф этиш учун интеграцияланган таълимни илмий-методик жиҳатдан таъминлаш, ўқитувчилар малакасини ошириш ва илмий тадқиқотлар базасини кенгайтириш талаб этилади.

Икки тилли мактабларда она тили ва рус тили фанларини интеграциялаштириш – замонавий билингвал таълим тизимининг асосий йўналишларидан бири бўлиб, у ўқувчиларда когнитив, лингвистик ва коммуникатив компетенцияларни уйғун ривожлантириш имконини беради. CLIL ва конструктивистик ёндашувлар асосидаги интеграция моделлари таълим мазмунини бойитиб, фанлараро алоқаларни мустаҳкамлайди.

Келгусида ушбу йўналишда эмпирик тадқиқотлар ўтказиш, интеграциялашган ўқув қўлланмаларни яратиш ва педагогларнинг билингв методика бўйича тайёргарлигини кучайтириш зарур.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Marsh, D., & Langé, G. (2000). Using Languages to Learn and Learning to Use Languages (CLIL). Jyväskylä: University of Jyväskylä.
2. Vygotsky, L. S. (1986). Thought and Language. Cambridge, MA: MIT Press.
3. Krashen, S. D. (1985). The Input Hypothesis: Issues and Implications. London: Longman.
4. Ходжиев А. (2020). Педагогикада интеграция жараёнларининг илмий-назарий асослари. Тошкент: Фан.
5. Юсупова Г. Н. (2021). Билингвал таълимда она тили ва рус тили фанларини уйғун ўқитиш методикаси. Тошкент: Ўқитувчи.
6. Турсунова, Н. (2022). “Интерфаол технологиялар ва CLIL ёндашувининг икки тилли таълимдаги аҳамияти.” Педагогика ва психология журналы, №3, 45–53-бетлар.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Таълим сифатини ошириш ва илмий-тадқиқот фаолиятини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори, №ПҚ–6108, 2021 йил 19 ноябрь.

8. Coyle, D., Hood, P., & Marsh, D. (2010). CLIL: Content and Language Integrated Learning. Cambridge: Cambridge University Press.
9. Шарипова, М. Б. (2019). “Икки тили таълим тизимида фанлараро интеграциянинг педагогик жиҳатлари.” Ўзбекистон педагогик ахборотномаси, №4, 32–37-бетлар.
10. Саъдуллаева, Н. (2023). Рус ва она тили таълимини интеграциялаштиришда когнитив ёндашувнинг илмий асослари. Тошкент: Истеъдод.

